

**УРУҒЛИККА МЎЛЖАЛЛАНГАН ОНАЛИК ПИЁЗБОШЛАРНИ КУЗГИ МУДДАТДА
ЭКИШ УСУЛЛАРИНИ ФЕНОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА
ТАЪСИРИ**

Нишонова А.Я., Буриев Х.Ч.

Аннотация. Ушбу мақолада уруғликка мўлжалланган оналик пиёзбошларни кузги муддатда экиш усулларини фенологик ва морфологик кўрсаткичларига таъсири тўғрисида илмий маълумотлар келтирилган. Пиёзнинг “Оқ дур” навини оналик пиёзбошини кесиб, кузги (октябрь ойининг биринчи декадаси) муддатда экиб етиштирилганда дастлабки барглarning пайдо бўлиши (26/X), гулпоаялар ҳосил бўлиши (13/IV), гуллаш (25/IV) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 4-5 кунга эртароқ, умумий поаялар сони (14,0±0,5 дона), гулпоаялар сони (5,1±0,1 дона), гулпоаялар узунлиги (109,8±0,4 см) 40-57 %га юқори бўлганлиги исботланди. Пиёзнинг “Гулхан” навини оналик пиёзбошини кесиб, кузги муддатда экиб етиштирилганда дастлабки барглarning пайдо бўлиши (25/X), гулпоаялар ҳосил бўлиши (10/IV), гуллаш (25/IV) жадаллиги назорат вариантыга нисбатан ўртача 3-5 кунга эртароқ, умумий поаялар сони (16,0±0,3 дона), гулпоаялар сони (6,0±0,3 дона), гулпоаялар узунлиги (135,0±0,5 см) 23-45 %га юқори бўлганлиги аниқланди. Демак, кузда оналик пиёзбошларни кесиб экиш уларнинг морфологик ривожланишини яхшилайти ва гулпоая ҳосилдорлигини оширади. Навлар бўйича таққосланганда “Гулхан” навининг агробиологик фаоллиги ва потенциали “Оқ дур” навига нисбатан юқори экани исботланди.

Калит сўзлар: оналик пиёзбош, кузги экиш муддати, экиш усули, фенология, морфология, дастлабки барг, гулпоаялар сони, узунлиги, гуллаш динамикаси, оналик пиёзбошларни кесиб экиш.

Аннотация. В статье приведены научные данные о влиянии осенних способов посадки на фенологические и морфологические показатели маточных луковиц, предназначенных для производства семян. Доказано, что при выращивании лука сорта «Ак Дур» методом срезки маточной луковицы и посадки ее осенью (первая декада октября) появление первых листьев (26/X), образование цветоносов (13/IV) и цветение (25/IV) в среднем наступали на 4-5 дней раньше, чем в контрольном варианте, а общее количество цветоносов (14,0±0,5 шт.), количество цветоносов (5,1±0,1 шт.) и длина цветоносов (109,8±0,4 см) были выше на 40-57%. Установлено, что при выращивании сорта лука репчатого «Гулхан» методом срезки маточной луковицы и посадки ее осенью скорость появления первых листьев (25/X), образования цветоносов (10/IV), цветения (25/IV) в среднем на 3-5 дней раньше, чем в контрольном варианте, общее количество цветоносов (16,0±0,3 шт.), количество цветоносов (6,0±0,3 шт.) и длина цветоносов (135,0±0,5 см) были выше на 23-45%. Таким образом, срезка и посадка маточных луковиц осенью улучшает их морфологическое развитие и повышает продуктивность цветоносов. При сравнении сортов доказано, что агробиологическая активность и потенциал сорта «Гулхан» выше, чем у сорта «Ак дур».

Ключевые слова: головка материнского лука, осенний срок посева, способ посадки, фенология, морфология, первый лист, количество цветоносов, длина, динамика цветения, срезка головок материнского лука.

Annotation. This article presents scientific data on the effect of autumn planting methods on phenological and morphological indicators of mother bulb onions intended for seed production. It was proven that when the onion variety "Aq Dur" was grown by cutting the mother bulb and planting it in the autumn (first decade of October), the appearance of the first leaves (26/X), the formation of peduncles (13/IV), and flowering (25/IV) were on average 4-5 days earlier than in the control variant, and the total number of peduncles (14.0±0.5 pieces), the number of peduncles (5.1±0.1 pieces), and the length of peduncles (109.8±0.4 cm) were 40-57% higher. It was found that when the onion variety

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

"Gulkhan" was grown by cutting the mother bulb and planting it in the fall, the rate of emergence of the first leaves (25/X), peduncle formation (10/IV), flowering (25/IV) was on average 3-5 days earlier than in the control variant, the total number of peduncles (16.0 ± 0.3 pcs.), the number of peduncles (6.0 ± 0.3 pcs.), and the length of peduncles (135.0 ± 0.5 cm) were 23-45% higher. Thus, cutting and planting mother bulbs in the fall improves their morphological development and increases peduncle productivity. When comparing varieties, it was proven that the agrobiological activity and potential of the "Gulkhan" variety is higher than that of the "Aq dur" variety.

Keywords: mother's onion head, autumn planting time, planting method, phenology, morphology, first leaf, number of bulbs, length, flowering dynamics, cutting mother's onion heads.

Кириш. Пиёз (*Allium cepa* L.) ўрта Осиё давлатидан келиб чиққан сабзавот экини ҳисобланади [10, 11, 12]. Биламизки, Ўзбекистон шароитида пиёздан иккинчи йили гул поя чиқади ва уруғ беради. Ҳар бир туп ўсимлик битта ёки бир нечта гулпоя чиқаради. Гул пояларнинг бўйи 0,8-1,8 м гача етади. Учидан шарсимон шаклда бўладиган тўпгул - сохта соябоп ҳосил бўлади, унда 200 тадан 300 тагача гул бўлади. Оналик пиёзларни етиштиришда уларни экиш муддати ва экиш усули турлича бўлиб, Тошкент вилояти шароитида кузги (октябр ойининг биринчи декадаси) муддатларда турли хил экиш усуллари уларнинг фенологик ва морфологик кўрсаткичларига боғлиқлигини аниқлаш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик [2, 7, 14].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар 2024-2025 йиллар давомида Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтида, дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университети тажриба хўжалиги майдонида олиб борилмоқда.

Тадқиқот объекти: пиёзнинг маҳаллий "Оқ дур" ва "Гулхан" навлари пиёзбошлари ҳисобланади. Дала тажрибаларини олиб боришда "Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси" бўйича амалга оширилди [1, 6, 8, 9].

Экиш муддати: кузги (04/X). Экиш схемаси 70x20 см. Экиш усуллари: анъанавий (назорат) ва кесиб экиш. Ҳар бир қайтариқда 20 донадан оналик пиёзбош жойлаштирилган. Тажрибалар учун 10 донадан ўсимлик танлаб олинган. Тажрибалар тўрт қайтариқда. Бир

қайтариқ майдони 1,4 м². Жами ер майдони 11,2 м².

Тадқиқот натижалари. Оналик пиёзбошларни етиштиришда агротехнологик тадбирларни ўз вақтида сифатли амалга ошириш лозим. Хусусан, тадқиқот олиб бориладиган ҳудуд учун экиладиган нав ёки дурагайни тўғри танлаш, экиш муддати, экиш усуллари ва схемаси, оналик пиёзбошларни ҳажми в.х.к.

Тадқиқотлар давомида оналик пиёзбошларни кузги муддатда турли хил усулларда экилганда уларнинг фенологик (дастлабки барглари пайдо бўлиши, гулпоялар ҳосил бўлиши, гуллаш) ва морфологик (умумий поялар сони, гулпоялар сони ва узунлиги) кўрсаткичлари аниқланди (1-жадвал).

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пиёзнинг "Оқ дур" навининг оналик пиёзбошлар анъанавий (наз) усулда экилганда дастлабки гулларнинг пайдо бўлиши 20-октябрга тўғри келган бўлса, оналик пиёзбошлар кесиб экилганда назоратга нисбатан ўртача 4 кун олдин (16-октябрь) пайдо бўлганлиги аниқланди. Оналик пиёзбошларда ёппасига дастлабки барглари пайдо бўлиши оддий экишда 30-октябрь санасига, кесиб экилган пиёзбошларда 26-октябрь санасига тўғри келди. Пиёзнинг маҳаллий "Гулхан" навида экилган оналик пиёзбошларда дастлабки барглари пайдо бўлиши оддий, анъанавий усулда экилганда 18-октябрда ҳосил бўлган бўлса, кесиб экилган вариантда ушбу кўрсаткич 15-октябрни ташкил этди. Яъни назоратга нисбатан ўртача 3 кун олдин барг чиқарганлиги аниқланди. Ёппасига дастлабки барглари ҳосил бўлиши

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EGINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

эса ўртача оддий кесилмаган вариантда 29-октябрь санасига, кесиб экилган вариантда 25-октябрь санасида кузатилди. Гулпоялар ҳосил бўлиши “Оқ дур” навида оддий кесилмаган вариантда 28-мартдан 14-апрелгача бўлган

бўлса, кесиб экилган вариантда 26-мартдан 13-апрелгача давом этганлиги аниқланди. Худди шундай кўрсаткичлар “Гулхан” навида ҳам кузатилди.

1-жадвал

Оналик пиёзбошларни кузги муддатда турли хил усулларда экилганда уларнинг фенологик ва морфологик кўрсаткичлари, 2024-2025 йй.

Вариантлар	Экиш муддати, кун	Фенологик кўрсаткичлар, %						Морфологияси		
		дастлабки барглари пайдо бўлиши		гулпоялар ҳосил бўлиши		гуллаш		умумий поялар сони, дона	гулпоялар сони, дона	гулпоялар узунлиги, см
		10	75	10	75	10	75			
“Оқ дур” нави										
Оналик пиёзбошларни оддий экиш (наз)	04.X	20.X	30.X	28/III	14/IV	28/IV	04/V	10,0±0,3	3,0±0,2	72,4±0,5
Оналик пиёзбошларни кесиб экиш		16.X	26.X	26/III	13/IV	25/IV	01/V	14,0±0,5	5,1±0,1	109,8±0,4
“Гулхан” нави										
Оналик пиёзбошларни оддий экиш (наз)	04.X	18.X	29.X	25/III	12/IV	15/IV	28/IV	13,0±0,4	4,1±0,2	93,2±0,3
Оналик пиёзбошларни кесиб экиш		15.X	25.X	23/III	10/IV	10/IV	25/IV	16,0±0,3	6,0±0,1	135,3±0,5

Яъни гулпоялар ҳосил бўлиши оддий усулда экилганда 25-март санасидан 12-апрелгача, кесиб экилган вариантда эса назоратдан 2 кун олдин, 25-мартдан 10-апрелгача давом этганлиги аниқланди.

Тадқиқотларимизда оналик пиёзбошларни гуллаш динамикасини ҳам кузатдик. Гуллашнинг бошланишидан ёппасигача бўлган давомийлиги “Оқ дур” навида 5-6 кунгача давом этди. “Гулхан” навида гуллаш жараёни назорат вариантыда кечроқ 15-апрелда бошланиб, ёппасига гуллаш 28-апрель санасига тўғри келган бўлса, кесиб экилган вариантда гуллаш жараёни бошланиши назоратга нисбатан 5 кун олдин (10/IV) бошланди. Ёппасига гуллаш назорат вариантыдан 3 кун олдин бошланди. Уруғлик пиёз тупи гуллагандан то чангланиб уруғ ҳосил қилгунгача кечадагидан жараён 30-40 кунгача чўзилиши тадқиқотларимизда ўз исботини топди. Бундан хулоса қилиш мумкинки, эрта

гуллаш ўсимликни ҳаёт цикли давомида, насл қолдириш учун чидамликни ҳам ифодалайди.

Тадқиқотлар давомида оналик пиёзбошларда морфологик белгиларини ҳам аниқладик. Кузатувлардан аниқ бўлдики, пиёзнинг “Оқ дур” навида умумий поялар сони назорат вариантыда ўртача 10,0±0,6 дона, гулпоялар сони 3,0±0,2 дона ва узунлиги 72,4±0,5 см бўлганлиги аниқланди. Оналик пиёзбошларни кесиб экилганда ушбу кўрсаткичлар назоратга нисбатан юқорироқ натижани қайд этиб, мос равишда 14,0±0,5 дона; 5,1±0,1 дона; 109,8±0,4 см.ни ташкил этди. Кесиб экиш усули оддий экишга нисбатан гулпоя сонини 2,1 тага ва узунлигини 37,4 см.га оширган, бу эса кесишнинг ижобий натижасини яна бир бор исботлади.

Ушбу кўрсаткичлар бўйича пиёзнинг “Гулхан” навида ҳам кузатувлар олиб борилди. Умумий поялар сони назорат вариантыда

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKIHLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

13,0±0,4 дона, гулпоаялар сони 4,1±0,2 дона ва гулпоаялар узунлиги 93,2±0,3 см бўлган бўлса, кесиб экилган вариантда ушбу кўрсаткичлар назоратга нисбатан ўртача 23-45 %га юқори бўлганлиги исботланди. Умуман олганда, 1-жадвал натижалари шуни кўрсатадики, кузда оналик пиёзбошларни кесиб экиш уларнинг морфологик ривожланишини яхшилади ва гулпоая ҳосилдорлигини оширади. Бунда “Гулхан” навининг агробиологик фаоллиги ва потенциали “Оқ дур” навига нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Хулосалар. Пиёзнинг “Оқ дур” навини оналик пиёзбошини кесиб, кузги (октябрь ойининг биринчи декадаси) муддатда экиб етиштирилганда дастлабки баргларнинг пайдо бўлиши (26/Х), гулпоаялар ҳосил бўлиши (13/IV), гуллаш (25/IV) жадаллиги назорат вариантга нисбатан ўртача 4-5 кунга эртарок, умумий поаялар сони (14,0±0,5 дона), гулпоаялар

сони (5,1±0,1 дона), гулпоаялар узунлиги (109,8±0,4 см) 40-57 %га юқори бўлганлиги исботланди.

Пиёзнинг “Гулхан” навини оналик пиёзбошини кесиб, кузги муддатда экиб етиштирилганда дастлабки баргларнинг пайдо бўлиши (25/Х), гулпоаялар ҳосил бўлиши (10/IV), гуллаш (25/IV) жадаллиги назорат вариантга нисбатан ўртача 3-5 кунга эртарок, умумий поаялар сони (16,0±0,3 дона), гулпоаялар сони (6,0±0,3 дона), гулпоаялар узунлиги (135,0±0,5 см) 23-45 %га юқори бўлганлиги аниқланди.

Демак, кузда оналик пиёзбошларни кесиб экиш уларнинг морфологик ривожланишини яхшилади ва гулпоая ҳосилдорлигини оширади. Навлар бўйича таққосланганда “Гулхан” навининг агробиологик фаоллиги ва потенциали “Оқ дур” навига нисбатан юқори экани исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси”.-Т. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2002 й (2006). 181–185-б.
2. Буриев Х.Ч. Сабзавот экинлари селекцияси ва уруғчилиги. «Меҳнат» нашриёти, Тошкент — 1999. 332-б.
3. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Особенности реализации семенной продуктивности в зависимости от порядка заложения соцветий. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (103), 2013. – С. 59-63.
4. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Потенциальная и фактическая семенная продуктивность *Daucus carota* L. и *Allium graveolens* в связи с расположением соцветий на материнском растении. Инновационные технологии и технические средства для АПК: матер. Всерос. науч.-практ. конф. — Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2011. — Ч. II. —С. 147-149.
5. Вайнагий Н. В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности *Potentilla aurea* L. // Растительные ресурсы, 1973. т. №2. С.287 - 296.
6. Вайнагий Н.В. О методике изучения потенциальной продуктивности // Ботанический журнал. — 1974. — Т. 59. — № 6. —С. 826-831.
7. Демьянова Е.И., Шумихин С.А., Дубровских М.М. К антропоэкологии и семенной продуктивности трех видов многоколосника (*Agastache* Clayt. ex Gronov.) в условиях интродукции в Приуралье. Вестник Удмуртского университета, 2011. Вып. 2. С. 61 -65.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М. 1985. -351с.
9. Еременко Л. Л. О методике изучения формирования семян овощных культур. — В кн.: Научные вопросы семеноводства, семеноведения и контрольно-семенного дела. Киев, Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1962 а, с. 168-174.
10. Кодиров У.А. Семеноводство репчатого лука в условиях южного Узбекистана. LAP

LAMBERT Academic Publishing. 2018. С. 19 -49.

11. Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных растений. М: Наука, 1981. 96 с.
12. Нишонова А.Я., Буриев Х.Ч. Пиёз (*allium cepa*) уруғларининг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси № 4 (16/2) 2024. Махсус сон. 217-220 бетлар.
13. Нишонова А.Я. Полиз меваларининг уруғ маҳсулдорлигини моделлаштириш. Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти “Қишлоқ хўжалиги илмини ривожлантиришда аёлларни ўрни” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий симпозиум материаллари тўплами. 2024 йил, 466-469-бетлар.
14. Строна И.Г. Общее семеноведение полевных культур. Колос. М.: 1966. - С. 7-443.
15. Бухаров А. Ф., Балеев Д.Н., Иванова М.И., Бухаров А.Р. Variability, correlation and factors of formation of morphological parameters of dill seeds. Научно-практический журнал овози России № 5 (38) 2017 - П. 37-40.
16. Bağcı, A.; Karaağaç, O.; Balkaya, A. Soğan İslahında Generasyon İlerlemesi ve Tohum Üretim Sürecini Hızlandırma Teknikleri // Journal of the Institute of Science and Technology. – 2021. – Т. 11, махсус сон. – С. 3438–3446. – DOI: 10.21597/jist.1028688.
17. Dodgson, J.; Weston, A. K.; Marks, D. J. Use of Stabilised Amine Nitrogen (SAN) Reduces Required Nitrogen Input and Increases Yield of Onions (*Allium cepa* L.) // Crops. – 2023. – Т. 3, № 2. – С. 148–157. – DOI: 10.3390/crops3020015.
18. Dragomir N., Cristea C., Dragomir C. Study of Potential and Real Seed Producing Capacity in Some Romanian Varieties of Legumes and Perennial Gramineae // Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 2010. — Vol. 43 (2). — R. 148-150.
19. El-Helaly, A. A.; Karam, N. S. Yield, Antioxidant Components, Oil Content, and Composition of Onion Seeds Are Influenced by Planting Time and Density // Plants. – 2019. – Т. 8, № 8. – С. 293. – DOI: 10.3390/plants8080293.
20. Imran, M.; Kang, H.; Lee, S.-G.; Kim, E.-H.; Park, H.-M.; Oh, S.-W. Current Trends and Future Prospects in Onion Production, Supply, and Demand in South Korea: A Comprehensive Review // Sustainability. – 2025. – Т. 17, № 3. – С. 837. – DOI: 10.3390/su17030837.
21. Nourbakhsh, S. S.; Cramer, C. S. Onion Germplasm Possesses Lower Early Season Thrips Numbers // Horticulturae. – 2022. – Т. 8, № 2. – С. 123. – DOI: 10.3390/horticulturae8020123.
22. Ochar, K.; Kim, S.-H. Conservation and Global Distribution of Onion (*Allium cepa* L.) Germplasm for Agricultural Sustainability // Plants. – 2023. – Т. 12, № 18. – С. 3294. – DOI: 10.3390/plants12183294.
23. Pathak, C. S. Hybrid Seed Production in Onion // Journal of New Seeds. – 1999. – Т. 1, № 3–4. – С. 89–108. – DOI: 10.1300/J153v01n03_04.
24. Pushpalatha, M.; Patil, C. S. Towards Sustainable Onion Seed Production: An In-depth Analysis of Pest Control Practices, Knowledge Gaps, and Pollinator’s Awareness among Onion Seed Farmers in Maharashtra, India // Journal of Advances in Biology & Biotechnology. – 2024. – Т. 27, № 8. – С. 1268–1284. – DOI: 10.9734/jabb/2024/v27i81251.